

Cómo se está abordando el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes regulares y con NEE asociados o no a la discapacidad, en la Ciudad de Quito-Ecuador.

How is the development of reading comprehension being addressed in regular students and students with SEN associated or not to disability, in the city of Quito-Ecuador.

Andrade Rivera Guadalupe Esperanza¹ Anzules Arreaga Lady Selene²

¹ Vicerrectora Unidad Educativa Fiscal “Ing. Juan Suárez Chacón”, Quito, Ecuador. e-mail: guadalupeandrade2001@yahoo.com

² Docente Unidad Educativa. Fiscal “Jorge Mantilla Ortega”, Quito, Ecuador. e-mail: ladyanzules26@hotmail.com

Resumen. El objetivo de la investigación fue determinar el impacto que tiene en los estudiantes con necesidades educativas especiales, en el desarrollo adecuado de la comprensión lectora y la incidencia en el éxito o fracaso escolar de los mismos; se parte de la hipótesis: de que si los docentes, amplían la aptitud para construir significados a partir de los contenidos significativos de un texto y establecer vínculos entre la lectura y otras ideas precedentes, en estudiantes con necesidades educativas especiales, se obtendrán resultados satisfactorios en el desarrollo cognitivo del estudiante. Se concluye que es la sociedad la que tiene que ampliar sus capacidades para adaptarse a la diversidad de las personas, al tiempo que se reconoce el papel de la integración del docente y la familia en la materialización del método y su impacto en el desarrollo cognitivo del estudiante. Se corrobora el resultado mediante la utilización de un método de lógica difusa, basado en la aplicación de un modelo neutrosófico soportado en distancia ideal, para determinar el peso que posee en la formación integral y el progreso del aprendizaje, el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes regulares y con Necesidades Educativas Especiales.

Palabras clave: Educación, comprensión lectora, necesidades educativas especiales.

Abstract. When we talk about reading comprehension, we talk about understanding what we read from a text, it allows us to be analytical, reflective and interact, it is very interesting, really, but in reality we understand what we read, in these moments that we are living the habit is strengthening of reading in students with or without special SEN. One of the problems of today that we find many anomalies, students do not understand what they read and we can say that they do not like reading since teachers and representatives find ourselves between a rock and a hard place. It is important to look for strategies to teach students to love reading and understand that a child who reads will in the future be an adult who thinks to do good with society as defined by complexity and complex thinking that both are related to improve to the investigation of science and to sensitize humanity and allows us to go further to discover that through reading there is a new world. The result was corroborated by using a fuzzy logic method, based on the application of a neutrosophic model supported at an

ideal distance, to determine the weight it has in the integral formation and the progress of learning, the development of reading comprehension in regular students and with Special Educational Needs

Keywords: Education, reading comprehension, educational needs.

1 INTRODUCCIÓN

En el proceso educativo, hay aspectos valiosos que los docentes están conscientes que deben desarrollar, y utilizan todos los recursos para poder alcanzar ese objetivo y en la mayoría de los casos, se logra. Pero después de un profundo análisis en algunas instituciones educativas, arroja como resultado, que muchos de los estudiantes, desde 6to grado de educación básica, hasta bachillerato, no disfrutaban de la lectura. Lo ven como una actividad tediosa y molesta. A esto hay que sumar un porcentaje preocupante de estudiantes que no alcanzan comprender el mensaje del texto que están leyendo.[1]

Estos datos, se deben a un detalle importante, que algunos docentes pueden no apreciar; que es el desarrollar el proceso lector con estrategias que resulten agradables para el estudiante y para eso, los docentes deben romper barreras, explorar un mundo nuevo, que brinden nuevas estrategias de trabajo y que obligue al profesor a salir del estado de confort que ha asumido. Un detalle valioso de esta nueva herramienta, es la facilidad de un proceso adecuado de inclusión educativa. Pues se ajusta a las necesidades de cada estudiante, con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas o no a la discapacidad.

Es el proceso educativo, desde la perspectiva compleja, que desarrollo los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Morín, fortalecido también con criterios de otros autores, importantes dentro del proceso educativo, que se ha trabajado. Entonces se comprenderá de forma óptima el contexto educativo, accediendo desde su visión compleja y entendimiento inclusivo. [2, 3]

La presente investigación tiene como objetivo construir una propuesta didáctica metodológica para desarrollar adecuadamente la comprensión lectora en personas con NEE, logrando elevar su nivel de conocimiento y contribuir positivamente en su formación académica y cultural. Para lo cual los investigadores indagaran sobre la apreciación que tienen los estudiantes con NEE y los docentes sobre la metodología que se aplica actualmente en el proceso de la comprensión lectora. Y puntualizaran las necesidades educativas que requieren ser solventadas en el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes para desarrollar una adecuada comprensión lectora en los estudiantes con NEE de manera integradora.

Se parte de la hipótesis que si se identifica la realidad socioeconómica y familiar de los educandos con NEE, con referencia al tema del desarrollo de la comprensión lectora, se logran estrategias efectivas e inclusivas para mejorar la calidad educativa de estos estudiantes.

2 DESARROLLO

Para poder adentrarnos al campo de la comprensión lectora, debemos analizar e interiorizar el “comprender” esta realidad como integrante del entorno natural, del ser biosicosocial, constituye una ventaja, sin dejar de observar la contradicción necesaria que representa la parcelación disciplinar que se expresa en una educación dividida por asignaturas y especialidades. En este punto se hace necesario tener presente la existencia de contextos inciertos, sujetos a evolución y cambios. En todos los aspectos que rodea a la educación, al estudiante, el docente. No los podemos tratar aisladamente porque el comprender, está ligado a todos los procesos, recursos y acciones del ser humano. Estás interactúan de diversas maneras y se vuelven un conjunto que tiene vida propia, que es recursivo y dialógico. Desde este aspecto abordaremos el campo de la comprensión lectora, que es una herramienta primordial en el proceso educativo, según las palabras de Vigotsky quien menciona que.

“El pensamiento, el lenguaje y la comprensión del pensamiento y la palabra son aspectos a los que se debe prestar mayor atención, mientras no entendamos la interconexión que existe entre ellas, no se podrá responder ninguna de estas cuestiones, porque la realidad es que estas conexiones interfuncionales no han recibido la atención que merecen”. (1982, p.1)

Porque si el ámbito de la educación sigue considerando que, el pensar y la comprensión de su entorno, son dos campos diferentes, que están separados, no se podrá realizar un adecuado desarrollo de destrezas en los estudiantes. Se Toma en cuenta que alude a la población estudiantil regular, ¿Qué sucede entonces con los estudiantes que presentan una discapacidad? Un estudiante que no puede escuchar y decodificar con facilidad el mensaje del entorno, lamentablemente está quedando fuera de todo el proceso de descubrimiento de la

palabra, de su idioma, su identidad. Aspectos que son valiosos en el desarrollo del ser humano, claramente lo dice Morin

“Los obstáculos interiores a las dos comprensiones son enormes; no solamente existe la indiferencia sino también el egocentrismo, el etnocentrismo, el sociocentrismo, cuya característica común es considerarse el centro del mundo y considerar como secundario, insignificante u hostil todo lo extraño o lejano”. [2]

Porque socialmente crecemos con ideas que dividen al entorno, las acciones o comportamientos de los adultos, son asimiladas por los niños, marcando todo lo diferente como malo, entonces podemos ver, que esta fragmentación, no se da solo en la educación, lamentablemente es en la forma de vida de las personas. Es importante recordar que el proceso de la comprensión lectora se desarrolla a partir de la interacción entre las estructuras cognitivas, del contenido y del conocimiento del estudiante. Lo que le llevará a la representación mental (crear un significado del texto, la idea, otros) en conclusión comprender y aprender. [4, 5]

Pero la comprensión lectora no es simplemente leer y decodificar las palabras del texto, lo importante es que el estudiante pueda extraer ideas que le serán útiles para entender el mensaje, usando sus experiencias previas, con referencia al tema de la lectura, para después poder interactuar con sus compañeros y con su entorno. Apoyada en las palabras de Freire, que menciona el proceso de la comprensión lectora como un “proceso que implicaba una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la decodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo” [6]. [7]

Al desarrollar la comprensión lectora, los seres humanos logran descubrir una herramienta vital, un arma, para enfrentar la vida, porque significa, que todo lo que le brinda el mundo, la naturaleza, lo puede transformar en palabra, y crear sus propias ideas, nutridas de todo lo que ha leído, ha comprendido, ha asimilado. Porque entonces su palabra, sus ideas, se vuelven creadoras de su realidad. [8]

Al hablar e interiorizar con verdadera conciencia todo lo que un ser humano puede llegar a hacer cuando desarrollar su comprensión lectora, es realmente emocionante, solo imaginar todas las barreras que podrá superar, y las bellezas que podrá crear. Y entonces, ¿cómo poder abrir las puertas de este universo creador a las personas con discapacidad auditiva? Porque en el sistema educativo, que es impartido por las universidades a los docentes actuales y a los docentes en formación, nos marca en un esquema lineal, que determina, el proceso de la comprensión lectora, en el escuchar, hablar, discriminación auditiva de sonidos fonemas, memoria auditiva, proceso de lectoescritura, lectura y escritura fluida y comprensión lectora. ¿Y en este proceso lineal, del desarrollo, donde está el proceso para las personas sordas? Esta es la realidad que impulsa a que se forme un proceso de lectura comprensiva conjuntamente con la complejidad y desde la realidad de las personas con discapacidad. Con ellos y para ellos.

El objetivo de la investigación es determinar el impacto que tiene en los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), el desarrollo adecuado de la comprensión lectora y la incidencia en el éxito o fracaso escolar de los mismos; se parte de la hipótesis: de que si los docentes, amplían la aptitud para construir significados a partir de los contenidos significativos de un texto y establecer vínculos entre la lectura y otras ideas precedentes, en estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), se obtendrán resultados satisfactorios en el desarrollo cognitivo del estudiante

2.1 Componente fundamental de la comprensión lectora

Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea efectivo en los estudiantes, debemos enfocarnos en 5 aspectos fundamentales, que están vinculados directamente con sus habilidades de escuchar y hablar, es decir, con sus sentidos. Estos componentes son:

Conocimiento fonémico: es la destreza que el niño comienza a desarrollar para crear a través de varios sonidos, sus palabras, para lo que es muy importante en el niño, es desarrollo del sentido del oído, primero que logre la identificación del sonido, discriminar el sonido de entre otros sonidos y después su memoria auditiva. Este proceso se trabaja con todos los sonidos que están en su entorno, pero para la comprensión lectora, nos enfocaremos en el sonido de las palabras. Las que están complementadas de varios sonidos. [7]

Fonética elemental: Se trata de la destreza en que los estudiantes descifran la relación entre lo que está escrito y los sonidos que genera con sus labio, lengua y voz. Por eso es importante usar el proceso fonético, cuando están en su primer acercamiento al mundo de la lectoescritura, de esa manera podrá identificar el sonido individual de cada letra escrita, primero será de sonido en sonido, es decir, de letra en letra y después llegará a la palabra.

Fluidez en la lectura: Posteriormente, del proceso mencionado anteriormente, entonces el estudiante puede acceder con facilidad y agrado a los documentos escritos, de acuerdo a su edad y sus intereses, entonces aquí el ejercicio depende de adquirir velocidad en su lectura, dominio de su voz, su entendimiento en la decodificación de la palabra, su vista y su respiración, pero no solo es velocidad, o lectura mecánica, debe ser entendida, puede ser una lectura en voz alta o en silencio, pero el objetivo es que se descifre el mensaje. Cuando esta destreza está dominada, viene el desarrollo de las expresiones y entonación en su lectura en voz alta.[9]

Desarrollo del vocabulario: Cuando el estudiante tiene una buena velocidad en la lectura, y esta es comprendida, entonces se pasa a lecturas que estén dentro de los intereses del niño, pero que sean a la vez un reto a su entendimiento, con palabras nuevas, donde el lector necesite descubrir (a través de un diccionario o por entendimiento implícito) el significado de nuevas palabras, que le ayudará a enriquecer su vocabulario. [10]

Estrategias de comprensión para la lectura: El objetivo de esta destreza, en que el lector, entendiendo lo que ha leído, con un vocabulario que poco a poco se va enriqueciendo. Después de la lectura, pueda recordar y comunicar a otros lo que leyó. Para esta destreza, el estudiante necesita de su docente, quien le ayudará con estrategias para poder recordar, memorizar detalles que le ayudaran a generar un resumen de su lectura. Pero esto es a través de una lectura activa y adultos que den el ejemplo del hábito de leer.

Hasta este punto, los componentes son perfectos, fáciles de seguir y como docentes motivados para guiar a nuestros estudiantes en este bello mundo de la lectura, los cuentos, leas leyendas, la poesía, la expresión. Pero si vemos detenidamente el proceso, su elemento primordial en el ser humano, para leer y entender son sus sentidos, y cabe aquí la pregunta, ¿Dónde está el procedimiento para desarrollar estos componentes, pero en estudiantes con NEE? No existe, o los que hay no cubren todas las expectativas de las NEE, ¿por qué? ¿Acaso estos estudiantes no forman parte de nuestra sociedad, de nuestras escuelas, colegios, familias? Permitánnos darles a conocer una realidad, todos los estudiantes con NEE o sin ellas son parte de la sociedad, y a futuro serán parte de la población económicamente activa. Pero si es sistema educativo no cambia, entonces este grupo de jóvenes, estarán sin una herramienta importante para su desarrollo personal y profesional, si los especialistas siguen realizando sus investigaciones de forma fragmentada, aislada, sin una visión planetaria, entonces difícilmente llegaremos a encontrar una adecuada solución, para la educación, la sociedad y la inclusión. [11]

¿Por qué abordar la comprensión lectora los estudiantes con NEE en la Ciudad de Quito-Ecuador en el período escolar 2020-2021? Para la sociedad, comprender la realidad que viven las personas con NEE en su proceso educativo, les permite penetrar la realidad de estas personas, de aquellas que son diferentes a los demás, este discernimiento es vital si se quiere crecer, evolucionar como seres humanos. Lamentablemente la cultura segrega y tiende a invisibilizar a todos quienes son diferentes, negándoles una educación de calidad donde las “adaptaciones” educativas son en realidad dar lo mínimo de lo mínimo, es decir, un nivel pobre en la educación, limitando las posibilidades de crecer, de aprender, de descubrir. Es ir contra las leyes que exigen la inclusión, en especial en la educación, como la igualdad de oportunidades. Cuando nuestra sociedad esté consciente de las acciones de exclusión que realiza, entonces podrá trabajar en la verdadera inclusión y no solo en la educación, sino en todos los ámbitos.[12]

Dentro del proceso educativo, podremos dar el verdadero protagonismo al estudiante con N.E.E, en la construcción de sus propias destrezas, descubrir sus habilidades, estimular y trabajar de forma adecuada la comprensión lectora, acciones que le permitirá construir su autoimagen de forma positiva, con confianza y autoestima.

Permitirá que muchas familias puedan progresar económicamente, dejar de pensar y esperar en el asistencialismo paternalista y evitará que muchos jóvenes abandonen sus estudios y esperen vivir siempre a expensas de su familia. La verdadera inclusión en la educación permitirá brindar las herramientas al estudiante y le facilitará superar las diferentes barreras que se encuentra en la sociedad, en el diario vivir, como es escribir o leer un documento con mayor fluidez y se reconocerá como parte de un grupo social, productivo, que aporta a la sociedad, a su familia y a su propia vida, siendo independiente y con la posibilidad de escoger la profesión que desee y le apasione y completar su proyecto de vida al igual de las demás personas de su entorno y de la sociedad.

Para poder brindar una atención efectiva en el campo educativo a estudiantes con N.E.E, necesitamos enriquecer las didácticas desde la complejidad, porque son las que nos permitirán como sociedad entender y vivir la diversidad, desarrollarnos de forma integral para romper con todo tipo de exclusión.

Porque la principal característica que tiene el ser humano es que son diferentes, en nuestra forma de pensar, de actuar, nuestros rasgos físicos, la manera como aprendemos, cómo construimos y descubrimos algo nuevo, pero estos contrastes no nos dividen en rangos de poder o de dominio, aunque lamentablemente las diferencias que se marcan por tener una discapacidad o que salen de lo establecido como “normal” las han llevado a ser

vistas no como una diferencia, sino como un déficit, lo que hace que el colectivo social los clasifique, los seleccione y los excluya, y debido a los últimos cambios sociales y políticos de varios países, han provocado que muchas personas emigren, generando más diferencias sociales, económicas y culturales. [6]

Pero en el ámbito de la educación al enriquecer las didácticas, podremos cumplir con lo que demanda este grupo minoritario, que es una educación de calidad, que le permita desarrollar sus destrezas, en especial las lectoras para poder aspirar a una educación superior y una profesión, poder trabajar en el campo de las ciencias, de la investigación, de la política y no solo en campos limitados de trabajo.

Poder desarrollar la destreza de la comprensión lectora y brindar una educación de calidad nos permitirá como sociedad, crecer, enriquecernos de todas las nuevas experiencias que la educación inclusiva nos puede brindar. Porque podremos convivir y construir desde la complejidad, ser parte de todo y todo ser parte de uno, rompiendo la educación tradicional, cambiando las estructuras organizativas rígidas, que son por hoy el fundamento de la educación en Ecuador.

Al poder establecer una educación inclusiva de calidad, esta se convertirá en la respuesta efectiva para un proceso educativo que busca eliminar la exclusión y trabajaremos en el respeto, enriqueciendo a todos los integrantes, valorando, aceptando la diversidad y dando calidad en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con N.E.E. asociadas a la discapacidad auditiva.

3 MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación asume una metodología cualitativa que busca comprender y socializar la problemática que existe en la actualidad en las instituciones educativas, sobre las estrategias que emplean los docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes con NEE, como métodos de nivel teórico se recurrió al análisis documental y bibliográfico: que posibilitó acceder a un grupo de investigaciones previas sobre el desarrollo de la comprensión lectora, otros métodos fueron el **Analítico - Sintético**: que se utilizó en el estudio de los objetivos y contenidos de la implementación y desarrollo de la comprensión lectora como estrategias pedagógicas en Ecuador y en otros países y la **Sistematización**: que viabilizó la interpretación y la argumentación de las definiciones asociadas con el desarrollo del objeto y el campo que se investiga. Como métodos de nivel empírico se utilizó las entrevistas a estudiantes y familiares, y para el procesamiento de los datos se instrumentó la estadística no paramétrica.

Para corroborar los resultados obtenidos se aplicó un método de lógica difusa, basado en la aplicación de un modelo neutrosófico soportado en distancia ideal, para determinar el peso que posee en la formación integral y el progreso del aprendizaje, el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes regulares y con NEE

La investigación es de tipo exploratorio-descriptivo y la metodología de recolección de la información consistió en entrevistas a los diferentes actores: Docentes, estudiantes y padres de familia a una población de 2000 familias, se tomó una muestra de 348 personas.

Los métodos utilizados en esta investigación son confiables, pues se realizó a través de una plataforma, donde los participantes, previo a la encuesta, dieron su aprobación para realizarla. Cabe recalcar que los métodos

utilizados en esta investigación; son validados por medio de la técnica de la encuesta, lo que determina que son datos confiables para dar verdadera importancia en el caso estudiado.

4 RESULTADOS

El primer resultado que se obtuvo de la encuesta a los actores de la comunidad, fueron los siguientes. Con respecto a la experiencia de los padres de familia, docentes y estudiantes con referencia a la pregunta 1, tenemos los siguientes datos, que se puede visualizar en el gráfico 2.

1.- Cuando su hijo o estudiante lee, puede distinguir entre la información principal y las ideas secundarias?

348 respuestas

Gráfico 2

Este resultado, nos permite evidenciar que el poder discernir entre las ideas principales y secundarias, parte fundamental de la lectura comprensiva, nos da como resultado un 53% que si, 5% que no, 38% a veces y el 2% son padres, que no saben cómo responder la pregunta, porque como no pasan en casa, están trabajando, no se han logrado percatar si su hijo ha desarrollado esta destreza.

A continuación, se formula la pregunta 2, que dice, ¿Cuándo su hijo o estudiante lee un cuento o un texto, después puede identificar los personajes principales? ¿Por qué esta pregunta? Debido a que cuando no se desarrolla bien las bases de la comprensión lectora, los estudiantes, no logran identificar el personaje principal, entonces la lectura se vuelve aburrida, sin sentido. Así podemos ver en los siguientes datos.

2.- Cuando su hijo o estudiante lee un cuento, después puede identificar los personajes principales?

348 respuestas

Gráfico 3

De las personas encuestadas tenemos que un 86% que si logran identificar a los personajes principales del texto, el 1% dicen que no, el 12% responden que a veces. Estos resultados nos permiten identificar que aunque sea teóricamente bajo el porcentaje de personas que expresan no identificar o a veces hacerlo, son estudiantes que no han alcanzado lograr la destreza y entonces no disfrutan de la lectura, pues les parece aburrida. Lo que puede señalar que en el futuro, estos estudiantes no lean con frecuencia, y eso puede también afectar su decisión a su profesión o sus estudios.

En la próxima pregunta, se planteó la siguiente inquietud. ¿Su hijo o estudiante puede distinguir entre las buenas o malas acciones de los personajes de los cuentos? arrojando los presentes resultados.

3.- Su hijo o estudiante, puede distinguir entre las buenas o malas acciones de los personajes de los cuentos?

348 respuestas

Gráfico 4

Esta pregunta, aunque pueda parecer sencilla o inofensiva, es muy importante para los docentes y debe llamar la atención de los padres de familia, porque estamos hablando de la madurez psicológica de nuestros estudiantes, y de su capacidad de discernir entre el bien y el mal. Porque de esta destreza, podremos entender su visión del mundo, de las acciones que realiza y su capacidad de distinguir el peligro. Los resultados que tenemos son que el 88% si pueden distinguir las acciones buenas de las malas. El 3% no lo pueden hacer, el 0,6% de padres no saben cómo responder a esta pregunta y el 8% dicen que logran distinguir a veces.

En la siguiente pregunta, se investigó sobre: ¿Para leer, su hijo o estudiante, tiene un diccionario a la mano? ¿Con qué objetivo se propuso esta interrogante?, porque cuando el estudiante en su lectura, logra encontrar una palabra que no la conoce o no la entiende, entonces un buen hábito de trabajo que debe ser vivencial en la escuela y en la familia, es el uso de las herramientas que le ayuden a entender mejor un documento. Y es el diccionario, sea en físico o en digital, pero que sepa usar lo que está a su alcance y poder lograr una buena comprensión del texto. A esta inquietud, tenemos los siguientes resultados.

4.- Para leer, su hijo o estudiante, tiene un diccionario a la mano?

348 respuestas

Gráfico 5

Los resultados a esta pregunta, hemos visto más cercanos, y sobre todo en la respuesta no que es el 61%, 23% a veces, 14% si y 0,6% no saben la respuesta. Como análisis podemos ver que los hábitos que se desarrolla en casa, y desde los docentes, es débil con relación al uso de esta herramienta. Que es uno de los causales que también afectan al desarrollo de la comprensión lectora, en los niños y jóvenes, incluso en un porcentaje de público adulto.

Siguiendo la línea de poder discernir como investigadoras, el desarrollo de la destreza de la lectura comprensiva, se planteo la siguiente pregunta. ¿Después de leer el cuento, o texto el niño o joven puede emitir su propio criterio sobre la historia? Para poder identificar su nivel de lectura crítica, la que a futuro, le servirá para discriminar entre la información verdadera y una falsa, poder generar su propio criterio de lo que lee o escucha en los medios de comunicación. Dando los siguientes resultados.

Gráfico 6

Los datos han reflejado que el 68% refiere a que sus hijos o estudiantes, después de leer, puede emitir un criterio propio de la información que ha recibido, el 25% dice que a veces, el 5% dice que no y el 0.9% no conocen la respuesta. Aunque es alto el porcentaje de los estudiantes que pueden emitir su criterio, tenemos un porcentaje considerable de estudiantes que a veces o definitivamente no logran emitir un criterio de la lectura. Lo que a futuro puede generar un porcentaje de la sociedad, que puede ser manipulable, con relación a lo que presenta en los medios de comunicación o plataformas digitales. Y es en este punto donde los docentes y familias, debemos trabajar y lograr disminuir este porcentaje actual.

Y avanzamos con la última pregunta importante en la investigación, donde el estudiante da su criterio personal sobre la siguiente interrogante: ¿Cuándo su hijo o estudiante lee, siente que eso aporta de forma positiva en su vida? Hacemos hincapié en esta pregunta, porque también permite percibir el nivel y tipo de comunicación que tiene el estudiante con su familia y sus docentes. Como se puede evidenciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 7

Como podemos ver los resultados obtenidos de esta pregunta, nos dice que el 72% de los estudiantes, sienten que la información que recibe en su proceso educativo, ayuda de forma positiva en su vida, el 22% dice que a veces, el 2% dicen que no y el 2% dice que no puede responder esa pregunta. Entonces los datos contemplados dentro de las respuestas de a veces, no y no tiene respuesta, llaman nuestra atención, porque entonces como docentes y como familias, no estamos cumpliendo nuestro objetivo, de estimular la lectura, que esta sea

comprendida, que desarrolle la criticidad y sobre todo, que impacte de forma positiva en su vida, que el estudiante sienta que si es importante leer, que esto contribuirá en su desarrollo cognitivo, social y laboral.

Para corroborar los resultados obtenidos se aplicó un método de lógica difusa, basado en la aplicación de un modelo neutrosófico soportado en distancia ideal, para determinar el peso que posee en la formación integral y el progreso del aprendizaje, el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes regulares y con NEE como una dimensión dinamizadora del pensamiento y el rendimiento escolar. El marco de evaluación, del estudio, estuvo compuesto por tres expertos que evaluaron las características obtenidas al triangular la información recopilada dichas características son 3 alternativas, que son corresponden con el modelo propuesto de desarrollo de las comprensión lectora en estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, . Para la evaluación se emplean los términos lingüísticos definidos por [4] [13].

El vector que se emplea para medir el impacto de la variable [14] según José C. Cantón Navarro posee los siguientes pesos: $W = (0.57, 0.26, 0.20)$. Posteriormente se procede a agregar las opiniones de los decisores mediante el operador de agregación SVNWA,[15] (donde X_2 constituye la propuesta de comprensión lectora como dinamizador del aprendizaje), el resultado se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados para realizar la evaluación.

Dimensiones	Agregación	Scoring	Ranking
x_1	(0.52, 0.4, 0.57)	1.83	2
x_2	(0.42, 0.0, 0.0)	2.53	1
x_3	(0.67, 0.51, 0.62)	1.72	3

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la función de puntuación las alternativas quedan ordenadas de la siguiente forma: $x_2 > x_1 > x_3$, lo que demuestra que se debe dar seguimiento a la práctica de valores y a los legados pedagógicos de Cantón como una necesidad de la sociedad cubana en aras de lograr una adecuada comunicación educativa en espacios formales y no formales que permitieron el desarrollo de procesos dialógicos entre niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, aprendiendo y enseñando, superando los antagonismos y logrando la transformación y autoconstrucción de su propio espacio e incluso la propia transformación de los sujetos para traspasar las fronteras de tiempo y espacio

5 CONCLUSIONES

- La comprensión lectora, es una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de los estudiantes durante su proceso de enseñanza aprendizaje, el personal docente, cuenta con la preparación, los recursos, experiencia y disposición para poder cumplir este objetivo con sus estudiantes, pero cuando a su grupo llega un estudiante con NEE, su mundo cambia radicalmente, porque muchos no cuentan con la preparación requerida, la experiencia y herramientas necesarias para desarrollar la destreza de la comprensión lectora de forma adecuada y pertinente para este grupo de estudiantes. Entonces la solución es poder brindar la información, estrategias, recursos que los docentes puedan tener a su alcance y mejorar la calidad de esta destreza en todos los estudiantes.
- Se debe abordar a las familias y estar conscientes de la corresponsabilidad que conlleva la educación, pues no se puede esperar que el 100% de la educación de sus hijos, se obtenga de la institución, porque los estudiantes, padres de familia y docentes, son los componentes de la pirámide de la educación, donde todos los actores tienen que cumplir con su función, y prepararse para poder ser un agente positivo en sus hijos. Es verdad que los padres de familia que no tuvieron escolaridad, se vuelve un reto más difícil, pero su apoyo y motivación a sus hijos para que siga practicando, permitirá igual, un mejor desarrollo de la destreza.

6 REFERENCIAS

- [1] Hernández, N.B. and N.V. Izquierdo, Formación integral en el proceso educativo del estudiante de preuniversitario. *Opuntia Brava*, 2017. 9(2): p. 22-28.
- [2] Morin, E. and M. Pakman, *Introducción al pensamiento complejo*. 1994: gedisa Barcelona.
- [3] Hernández, N.B. and N.V. Izquierdo, Determination of prefeasibility in the application of the pedagogical strategy for the formation of the Entrepreneurship competence in senior high education as a contribution to the integral formation of the student. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valore*, 2018. 6(Special).
- [4] Polo, A.E.A., et al., Motivación y desarrollo de habilidades en Investigación Formativa: Un análisis desde la Estadística Neutrosófica. 2021: Infinite Study.
- [5] Chávez, W.O., et al., Modelo ecológico de Bronferbrenner aplicado a la pedagogía, modelación matemática para la toma de decisiones bajo incertidumbre: de la lógica difusa a la lógica plitogénica. 2021: Infinite Study.
- [6] Freyre, P., *Pedagogía de la autonomía*. Educación, 1998. 5(1): p. 67-74.
- [7] Sabeh, E.N., El autoconcepto en niños con necesidades educativas especiales. *Revista española de pedagogía*, 2002: p. 559-572.
- [8] Hernández, N.B. and N.V. Izquierdo, VALIDACIÓN TEÓRICA DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMPRENDER COMO CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE DE LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA. *Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación*, 2018. 3(3): p. 103-116.
- [9] Monroy Romero, J.A. and B.E. Gómez López, Comprensión lectora. *Revista Mexicana de Orientación Educativa*, 2009. 6(16): p. 37-42.
- [10] Hernández, N.B., HIPÓTESIS NEUTROSOFÍA PARA DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES HUMANÍSTICOS Y DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LOS ESTUDIANTES DE DERECHO. *ALCN-Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas*, 2019. 1(1): p. 01-14.
- [11] Ricardo, J.E., et al., Neutrosophic model to determine the degree of comprehension of higher education students in Ecuador. *Neutrosophic Sets and Systems*, 2019. 26: p. 55-61.
- [12] Jiménez, D.S., et al., NeutroAlgebra for the evaluation of barriers to migrants' access in Primary Health Care in Chile based on PROSPECTOR function. *Neutrosophic Sets and Systems*, 2021. 39(1): p. 1.
- [13] Hernandez, N.B., M.B.R. Cueva, and B.N.M. Roca, Prospective analysis of public management scenarios modeled by the Fuzzy Delphi method. *Neutrosophic Sets & Systems*, 2019. 26.
- [14] Ricardo, J.E., et al., Neurociencia cognitiva e inteligencia emocional. La gestión pedagógica en el contexto de la formación profesional. *Revista Didasc@ lia: Didáctica y Educación*. ISSN 2224-2643, 2017. 7(4): p. 207-214.
- [15] Crespo, A.M.P., et al., Análisis neutrosófico a la pedagogía como una dimensión del pensamiento Filosófico-Humanista de José C. Cantón Navarro. *Neutrosophics Computing and Machine Learning*, 2019: p. 27.

Recibido: febrero 16, 2021. Aceptado: marzo 4, 2021